

SHAROF BOSHBEKOV BADIY MATNLARIDA PRAGMATIK MA'NO, VAZIFA HAMDA GENDER TENGLIK MASALASI

Ibragimova Nasiba Maxmanazarovna

v.b dotsent

Mustafayeva Nodira Abduljalilovna

f.f.f.(PhD)

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiyava sport universiteti

"O'zbek va chet tillari" kafedrası o'qituvchilari

inasiba1975@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677172>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Sharof Boshbekov asarlari tilining lingvistik va pragmatik xususiyatlari, til birliklari vositasida o'quvchiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pragmatika, sosio- pragmatika, lingvistika, til, til vositalari, ta'sir ko'rsatish, lingvistik tadqiqot.

Аннотация

В данной статье анализируются лингвопрагматические особенности языка произведений Шарофа Бошбекова, механизмы воздействия на читателя через языковые единицы.

Ключевые слова: прагматика, социопрагматика, лингвистика, язык, языковые средства, влияние, лингвистические исследования.

Abstract

This article analyzes the linguistic and pragmatic features of the language of Sharof Boshbekov's works, the mechanisms of influencing the reader through language units.

Keywords: pragmatics, socio-pragmatics, linguistics, language, language tools, influence, linguistic research.

Sharof Boshbekov badiiy matnlarida pragmatik ma'no va vazifaning shakllanishi gender tenglik tamoyillari bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilinib, erkak va ayol obrazlari nutqidagi kommunikativ strategiyalarning ijtimoiy mazmuni ochib beriladi [7; 10]. Lingvistik tadqiqotlar tobora rivojlanib, til hodisalarini tadqiq etishning yangi yo'nalishlari yuzaga kelmoqda. Kognitiv tilshunoslik, korpus lingvistikasi, psixolingvistika, neyrolingvistika hamda pragmalingvistika bugungi kunda jahon va o'zbek tilshunosligida jadal rivojlanayotgan sohalar hisoblanadi [3; 7; 8]. Shu bilan birga, pragmatika va sosiopragmatikaga doir tadqiqotlar jahon miqyosida faol olib borilayotgan bo'lsa-da, o'zbek tilshunosligida mazkur yo'nalishlarga nisbatan e'tibor yetarli emasligini qayd etish lozim [8; 9]. Pragmatika tilshunoslikning nutqda til birliklarining amal qilishini o'rganuvchi sohasi bo'lib, muayyan belgilar tizimidan foydalanuvchi subyektlarning ushbu tizimga munosabatini tadqiq etadi [3]. Pragmatika insonning ijtimoiy faoliyatini qamrab oluvchi nutq jarayonida, muayyan kommunikativ vaziyat doirasida namoyon bo'ladi [7]. Lingvistik pragmatika doirasiga so'zlovchi subyekt, adresat, ularning o'zaro munosabatlari hamda aloqa vaziyati bilan bog'liq masalalar kiradi. Nutq subyekti bilan bog'liq holda bayonning oshkora va yashirin maqsadlari, nutq taktikasi, nutq odobi, suhbat qoidalari va adresat omili tadqiq etiladi [7].

Pragmatikada nutq adresati, o'zaro aloqaga kiruvchilarning ijtimoiy munosabatlari hamda kommunikativ vaziyat bilan bog'liq jihatlar ham muhim o'rin tutadi. Pragmatika g'oyalari mashina tarjimasi, axborot-qidiruv tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi modellarni

ishlab chiqishda qo'llanilishi bilan ham dolzarb hisoblanadi [7]. Tilshunos Sh. Safarovning ta'kidlashicha, pragmatika semiotika doirasida yuzaga kelgan bo'lib, Charlz Pirs tomonidan barcha bilim sohalarini birlashtiruvchi fan sifatida qaralgan [7]. Ch. Morris esa semiotikani semantika, sintaktika va pragmatikaga ajratishni taklif qilgan [7]. T.A. va Deyk pragmatikani so'zlovchining tinglovchi ruhiy holatiga ta'siri bilan bog'liq hodisa sifatida talqin etib, uni sosiolingvistika va psixolingvistikadan farqlaydi [7]. Uning fikricha, pragmatika tilning vaziyatli qo'llanishi majmuasidir [7]. V. Xolmatova pragmatik bilimni inson tajribasi mahsuli sifatida talqin qilib, u nutqiy muloqot jarayonida lisoniy shaklda voqelanishini ta'kidlaydi [5; 6]. Har bir alohida nutqiy vaziyatda lisoniy birliklar yangicha pragmatik ma'no kasb etishi mumkin [6]. Lingvososiopsixologik yondashuvlarda pragmatika matn-muallif va matn-adresat munosabatlari doirasida talqin qilinadi. Natijada axborotni uzatuvchi va qabul qiluvchi pragmatikalari farqlanadi [7]. Matn pragmatik imkoniyatlarini aniqlash axborot pragmatikasi tushunchasining shakllanishiga olib keladi [7]. Pragmatik tadqiqotlarda asosiy tahlil birligi to'liq shakllangan matn yoki diskursiv tuzilma hisoblanadi. Zero, lisoniy birliklarning pragmatik imkoniyatlari faqat matn va diskurs sharoitida to'liq namoyon bo'ladi [7]. Pragmatika tushunchasi, odatda, nutqiy ta'sir ko'rsatish imkoniyati bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Shu bois pragmatikani til va nutqiy tuzilmalarning adresatga ta'sir o'tkazish xususiyati sifatida o'rganish maqsadga muvofiqdir [7]. Sharof Boshbekov dramalarini sosiopragmatik tahlil qilish muallifning o'quvchi va tomoshabinga ta'sir kuchini aniqlash imkonini beradi. Asarlardagi nutqiy aktlar qahramonlarning ijtimoiy mavqei, gender rollari va kommunikativ strategiyalarini ochib beradi [10]. Xususan, "Temir xotin" kinoqissasida nutqiy aktlar orqali erkak va ayol obrazlari nutqidagi pragmatik ma'no, ularning jamiyatdagi o'rni va gender tenglik masalasi badiiy ifodasini topgan [10]. Asar matnining kinojanrga mansubligi muallifdan yuqori darajadagi aniqlik va tasviriylikni talab etadi [10]. Mazkur sosiopragmatik yondashuv Sharof Boshbekov asarlarining badiiy-estetik va ijtimoiy qimmatini, shuningdek, pragmatik ma'no va gender tenglik masalasining nutqiy ifodasini chuqurroq anglash imkonini beradi [7; 10].

References:

1. Mirziyoyev Sh. M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so'zi, 2017-yil 4-avgust.
2. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. I jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 1996.
4. Aliqulov T. Polisemiyalarning hosil bo'lishi haqida // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1963. – 6-son.
5. Xolmurodova M. Ta'lim muassasalarida "Axborot va murabbiylik soati"ni o'tkazishning samaradorligini ta'minlash asoslari // Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2018. – B. 12–26.
6. Xolmurodova M. Milliy ma'naviyatning rivojlanishida xalq og'zaki ijodining o'rni // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 447–454.
7. Mengliyev B. Til yaxlit sistema sifatida: Monografiya. – Toshkent: Nihol, 2010.
8. Mirzayev M. va boshq. O'zbek tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1978.
9. Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1978.
10. Sharof Boshbekov. "Temir xotin"